

Influencia de la minería en las características fisicoquímicas del río Quito, Chocó, Colombia

Autores¹: Yirlesa Murillo Hinestroza², Lady Vargas Porras³

Resumen

El río Quito se constituye en la corriente principal que surca el territorio del municipio del mismo nombre, el cual tiene un caudal en verano de 200 m³/seg haciéndolo navegable durante todo el año. Sobre este y algunos de sus afluentes, se desarrollan actividades mineras. Con la finalidad de analizar los aportes contaminantes de fuentes hídricas que vierten al río Quito, se realizaron mediciones, *in situ* y de laboratorio, de variables fisicoquímicas como temperatura, conductividad, sólidos disueltos, sólidos suspendidos, turbiedad, oxígeno disuelto, pH, hierro, nitrato, nitrito, sulfato, fosfato, sólidos totales, grasas y aceites, tanto en la parte media como baja de la cuenca teniendo en cuenta algunas confluencias de otros cuerpos de agua a la misma. Se seleccionaron seis puntos de muestreo en la parte media y cuatro en la parte baja, para un total de diez puntos; a partir del análisis realizado en los tramos muestreados, queda al descubierto que el desarrollo de actividades mineras sobre el río Quito y otros cuerpos de agua que a este vierten, representa una alta influencia en las características fisicoquímicas del agua y por lo tanto en la calidad de la misma sobre todo en su parte media; todo esto teniendo en cuenta, que se incrementaron los valores de sólidos disueltos (20,3 y 21,9), suspendidos (770, 601 mg/l) y totales, al igual que la turbiedad del agua (1100, 578 FAU) y otras variables fisicoquímicas como algunos nutrientes junto con las grasas y aceites (27,7 y 28,7 mg/l). En síntesis, los resultados obtenidos permiten evidenciar que esta fuente presenta condiciones que resultan restrictivas para el desarrollo de las comunidades biológicas en su interior, esto como consecuencia de la contaminación por grandes cantidades de material granulado vertido por la actividad minera practicada sin control ambiental en la zona.

¹ Filiación Institucional: Instituto de investigaciones ambientales del pacifico (IIAP)

² yirdavid@hotmail.com

³ lady8181@gmail.com